

ANIQ İNTEGRALLARDI JUWIQ ESAPLAWDIŇ TRAPECIYA HÂM SİMPSON USILI.

1Daurxanov Jeńisbay Tórexan ulı, 2Asqarov M.

¹Ajiniyaz atındaǵı NMPI “Anıq hám tábiyiy pánlerdi oqıtıw metodikası” (matematika) 2-kurs magistrantı,

²ilmiy basshı: Ajiniyaz atındaǵı NMPI matematika oqıtıw metodikası kafedrası docenti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7543560>

Anıq integraldı esaplawda integral astındaǵı funkciyasınıń baslanǵısh funkciyasın tabıw kerek boladı, biraq hámme waqıt baslanǵısh funkciyasın tawıp bolmaydı. Sonıń ushın bunday anıq integraldıń mánislerin juwiq esaplaw usılları jàrdeminde esaplanadı.

1. Trapeciya usılı.

Bul usılda $[a; b]$ intervaldı $a = x_0, x_1, \dots, x_n = b$ noqatlar menen n dana teń bólekke bólemiz. Hár bir bólek noqatlar arasındaǵı aralıq $h = \frac{a-b}{n}$ $[a; b]$

intervaldı bóliwshi noqatlardan shegaralıq iymek sızıq benen kesiliskenshi perpendyukliyar ótkizemiz. Iymek sızıq saykes noqatları ordinataların $y_0 = f(x_0), y_1 = f(x_1), \dots, y_{n-1} = f(x_{n-1}), y_n = f(x_n)$

perpendyukliyarlarınıń $y = f(x)$ sızıq benen kesilisken qońsı noqatları xordaları menen tutastıramız hám payda etilgen hár bir tuwrı sızıqlı trapeciyalardıń maydanın tabamız:

$$\frac{y_0 + y_1}{2} \cdot h; \quad \frac{y_1 + y_2}{2} \cdot h; \quad \dots \quad \frac{y_{n-1} + y_n}{2} \cdot h;$$

Barlıq n dana trapeciya maydanın qosamız.

$$S = h \left[\frac{y_0}{2} + y_1 + y_2 + \dots + \frac{y_n}{2} \right]$$

Demek, iymek sızıqlı trapetciyanıń juwiq

maydanı tómendegige teń.

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \left(\frac{y_0 + y_n}{2} + y_1 + y_2 + \dots + y_{n-1} \right)$$

yamasa $y_0 = f(a), y_n = f(b), x_i = a + ih$ dep alsaq, trapeciya usılınıń formulası

$$S = \int_a^b f(x)dx = h \cdot \left[\frac{f(a) + f(b)}{2} + \sum_{k=1}^{n-1} f(a + kh) \right]$$

boladı.

Anıq integrallardı juwıq esaplawdıń barlıq usıllarında n bólekler sanın arttırsaq qatelikti sonsha kemeytiw múmkin, sebebi bólekleniw nátiyjesinde payda bolǵan maydan qanshelli kishi bolsa, formula arqalı tawılıp atırǵan figuranıń maydanı iymek sıızılıq trapeciyanıń maydanına sonshelli jaqın boladı.

Esaplaw anıqlıǵı ε tiykarınan h aralıq tómendegı teńsizlik arqalı tabıladı.

$$R_n(f) = \frac{b-a}{12} f''(\xi)h^2, \quad \xi \in [a;b] \quad |R_n(f)| < \varepsilon$$

Bul jerde $f''(\xi)$ funkciya $x \in [a;b]$ aralıqtaǵı $f''(x)$ tiń absolyut tarepten eń úlken manisi.

Mısalı : $S = \int_{0.25}^1 \sqrt{x} dx$ integraldı 0.1 anıqlıqta esaplaw talap etilsin.

Sheshiliwi: $F(x) = \sqrt{x}$ integral astı funkciyası ushın $[0.25;1]$ intervalda tómendegishe esaplaymız :

$$f''(x) = -\frac{1}{4} \cdot x^{-\frac{2}{3}}, \quad |f''(x)| < 2, \quad a = 0.25, \quad b = 1, \quad h = \frac{b-a}{n} = \frac{0.75}{n}$$

$$|f''(a)| = \max |f''(\xi)| = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{\sqrt{0.25^3}} = 0.25 \cdot \frac{1}{0.5^3} = 2$$

$$|R_n(f)| < \frac{0.75}{12} \cdot 2 \left(\frac{0.75}{n}\right)^2 = \frac{0.03515625}{n^2}$$

Demek, $n=2$ qabıl qılıw múmkin. Bul jaǵdayda $h = \frac{0.75}{2} = 0.375$.

Tómendegilerdi esaplaymız:

$$x_0 = a = 0.25; \quad x_1 = x_0 + h = 0.25 + 0.375 = 0.625; \quad x_2 = x_1 + h = 0.625 + 0.375 = 1$$

$$y_0 = \sqrt{x_0} = \sqrt{0.25} = 0.5; \quad y_1 = \sqrt{x_1} = \sqrt{0.625} = 0.7906; \quad y_2 = \sqrt{x_2} = \sqrt{1} = 1$$

Tabılǵan mánislerden paydalanıp berilgen integraldı esaplaymız:

$$S = \int_{0.25}^1 \sqrt{x} dx = h \left(\frac{y_0 + y_2}{2} + y_1 \right) = 0.375 \left(\frac{0.5 + 1}{2} + 0.7906 \right) = 0.577725$$

Anıq sheshimi:

$$S = \int_{0.25}^1 \sqrt{x} dx = \frac{2}{3} \cdot (\sqrt{1^3} - \sqrt{0.25^3}) = 0.5833$$

Esaplawda qatelikni tekseremiz:

$$\Delta = |0.5833 - 0.5777| = 0.0054 ;$$

2.Simpson usılı.

$[a;b]$ interval uzunlıgın $h = \frac{a-b}{2n}$ bolgán $2n$ dana jup bólekke $x_1, x_2, \dots, x_{2n-1}$ noqatlar arqalı ajiratamız.

$[x_0 ; x_2], [x_2 ; x_4], \dots, [x_{2n-2} ; x_{2n}]$ intervalları payda boladı. $x_0 = 0, x_{2n} = b$ boladı. Bul intervallardıń ortaları sáykes túrde $x_1, x_3, \dots, x_{2n-1}$ noqatlar boladı. Bul jaǵdayda

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{x_0}^{x_2} f(x) dx + \int_{x_2}^{x_4} f(x) dx + \dots + \int_{x_{2n-2}}^{x_{2n}} f(x) dx$$

integral qosındıǵa ajiratamız.

Hár bir $[x_{2i} ; x_{2i-2}], [x_{2i} ; x_{2i+2}]$ ($i=0$ den $n-1$ ge shekem) intervallardan $(x_{2i} ; y_{2i}), (x_{2i-1} ; y_{2i-1}), (x_{2i-2} ; y_{2i-2})$ noqatlar arqalı hámme waqıt parabola ótkeriw múmkin, sol menen birge bunday parabola $[x_{2i} ; x_{2i+2}]$ intervalda tek jalǵız boladı. Járdemshi parabola menen shegaralanǵan iymek sızıqlı trapeciya maydanı juwıq berilgen iymek sızıqlı trapeciyanıń maydanına teń boladı.

$$\int_{x_{2i}}^{x_{2i+2}} f(x) dx = \int_{x_{2i}}^{x_{2i+2}} (Ax^2 + Bx + C) dx$$

Parabola ushın tiyisli hár úsh noqat ushın tómendegi teńlemeni jazamız:

$$\begin{cases} ax_{2i}^2 + bx_{2i} + c = y_{2i} \\ ax_{2i+1}^2 + bx_{2i+1} + c = y_{2i+1} \\ ax_{2i+2}^2 + bx_{2i+2} + c = y_{2i+2} \end{cases}$$

Payda bolgán a, b, c belgisizli úsh teńlemeler sistemasın sheship, a, b, c lardıń mánislerin integral ańlatpaǵa qoyıp, esaplaymız. Hár bir kesindiler ushın olardıń mánislerin qosıp, parabolalar usılına saykes formulani payda etemiz.

$$S = \int_a^b f(x)dx = \frac{h}{3} \left[f(a) + f(b) + 4 \cdot \sum_{k=1}^n f(a + (2i-1)h) + 2 \cdot \sum_{k=1}^n f(a + 2ih) \right];$$

bul jerde $h = \frac{(b-a)}{2n}$

Esaplaw anıqlığı ε tiykarınan h aralıq tóمندegi teńsizlik arqalı tabıladı.

$$R_n(f) = -\frac{b-a}{180} f^{(iv)}(\xi)h^4, \quad \xi \in [a;b] \quad |R_n(f)| < \varepsilon$$

Bul jerde $f''(\xi)$ funkciya $x \in [a;b]$ aralıqtağı $f''(x)$ tiń absolyut tarepten eń úlken manisi.

Mısalı : $S = \int_{0.25}^1 \sqrt{x}dx$ integraldı 0.1 anıqlıqta esaplaw talap etilsin.

Sheshiliwi: $F(x) = \sqrt{x}$ integral astı funkciyası ushın $[0;0.25]$ intervalda tóمندegishe esaplaymız :

$$f''(x) = -\frac{1}{4} \cdot x^{-\frac{2}{3}}, \quad |f''(x)| < 2, \quad a = 0.25, \quad b = 1, \quad h = \frac{b-a}{n} = \frac{0.75}{n}$$

$$|f''(a)| = \max |f''(\xi)| = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{\sqrt{0.25^3}} = 0.25 \cdot \frac{1}{0.5^3} = 2$$

$$|R_n(f)| < \frac{0.75}{180} \cdot 2 \left(\frac{0.75}{n}\right)^4 = \frac{0.00263671875}{n^4}$$

Demek, **n=4** qabıl qılıw múmkin. Bul jaǵdayda $h = \frac{0.75}{2} = 0.375$.

Tóمندegilerdi esaplaymız:

$$x_0 = a = 0.25; \quad x_1 = x_0 + h = 0.25 + 0.375 = 0.625; \quad x_2 = x_1 + h = 0.625 + 0.375 = 1$$

$$y_0 = \sqrt{x_0} = \sqrt{0.25} = 0.5; \quad y_1 = \sqrt{x_1} = \sqrt{0.625} = 0.7906; \quad y_2 = \sqrt{x_2} = \sqrt{1} = 1$$

Tabılǵan mánislerden paydalanıp berilgen integraldı esaplaymız:

$$S = \int_{0.25}^1 \sqrt{x}dx = \frac{h}{3} (y_0 + y_2 + 4y_1) = \frac{0.375}{3} (0.5 + 1 + 4 \cdot 0.7906) = 0.5828$$

Anıq sheshim:

$$S = \int_{0.25}^1 \sqrt{x} dx = \frac{2}{3} \cdot (\sqrt{1^3} - \sqrt{0.25^3}) = 0.5833$$

Esaplaw qáteligin tekseremiz:

$$\Delta = |0.5833 - 0.5828| = 0.0005 ;$$

Ádebiyatlar:

1. Isroilov M. "Hisoblash metodlari", T., "Ózbekiston", 2003.
2. Shoxamidov SH. "Amaliy matematika unsurlari", T., "Ózbekiston", 1997.
3. Boyzaqov A., Qayumov SH "Hisoblash matematikasi asoslari", Óquv qóllanma. Toshkent 2000.